

МИНИИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ PAIR И МОСАТ

БИРЖАНБЕКОВ НУРЖАН НУРМАХАНОВИЧ

Заведующий отделением общей хирургии АО «Национальный научный центр хирургии
им. А.Н. Сызганова»

ТОЛГАНБАЕВА КАМШАТ АКЖАНОВНА

MSc, ассистент профессора кафедры “Политика и менеджмент здравоохранения”

ГУЛАМЖАНОВ ХАКИМЖАН

Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

НӘДІРҚОЖА ЕРҰЛАН

Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

НУРЛЫБАЕВ ИСЛАМ

Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

САБЫР НҰРЛЫ

Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

ТУЙГУНОВА САРВИНОЗ

Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

ШАМШИЕВА САФИНА

Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

ШАХВОРОСТОВА СОФЬЯ

Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

НАО “Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова”
Алматы, Казахстан

Актуальность: Эхинококкоз остаётся значимой медицинской и социально-экономической проблемой: по данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 млн человек в мире живут с эхинококковым поражением [1]. Глобальные оценки показывают, что ежегодно регистрируется около 140-200 тыс. новых случаев, а социально-экономический ущерб заболевания достигает сотен тысяч DALY [2].

Казахстан входит в число эндемичных стран: заболеваемость эхинококкозом достигает 4,7-5,6 на 100 000 населения, а в южных регионах - до 7-10,5 на 100 000 [3]. Несмотря на развитие хирургической тактики, классические открытые вмешательства сопровождаются риском осложнений и рецидивов, что усиливает интерес к миниинвазивным перкутаным методам лечения, среди которых PAIR и МОСАТ являются наиболее перспективными [4,5]. При этом данные прямого сравнения этих методик ограничены, что обосновывает необходимость проведения сравнительного анализа этих миниинвазивных методик для оптимизации тактики лечения пациентов с эхинококкозом.

Цель работы: Определить и сравнить эффективность двух миниинвазивных методов лечения эхинококкоза PAIR и МОСАТ - у пациентов с эхинококковыми кистами печени в течение 2023-2025 гг., с оценкой частоты рецидивов, осложнений и длительности госпитализации, для выбора оптимальной тактики лечения.

Задачи работы:

1. Провести обзор Отечественной и зарубежной научной литературы по миниинвазивным методам лечения эхинококкоза, включая техники PAIR и MOCAT.

2. Выполнить ретроспективный анализ клинических данных пациентов с эхинококковыми кистами печени, с учётом диагноза, характеристик кисты, метода лечения и предоперационных показателей.

3. Сравнить эффективность техник PAIR и MOCAT по частоте рецидивов, осложнений, длительности стационарного пребывания и клиническим исходам.

4. Оценить безопасность методов, определить факторы, влияющие на риск осложнений и рецидивов, и сформировать рекомендации по выбору оптимального миниинвазивного подхода.

Ключевые слова: Эхинококкоз, эхинококковая киста печени, миниинвазивное лечение, перкутанные методы, PAIR, MOCAT, клиническая эффективность, выбор метода лечения, сравнительный анализ.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из наиболее значимых проблем хирургической паразитологии в Казахстане остаётся лечение эхинококкоза печени. Эхинококкоз человека остаётся значимой медико-социальной проблемой во всём мире, несмотря на включение заболевания в дорожную карту ВОЗ по ликвидации забытых тропических болезней до 2030 года [1,19]. По данным глобального анализа GBD 2019, в 2019 году в мире было около 207 тыс. новых случаев эхинококкоза с возраст-стандартизированным показателем заболеваемости 2,6 на 100 тыс. населения и порядка 122 тыс. потерянных DALY. При этом ежегодные экономические потери оцениваются примерно в 760 млн долларов США [2,6]. Заболевание характеризуется выраженным географическим неравенством: наиболее высокие показатели регистрируются в очагах с развитым овцеводством и собаководством - в странах Южной Америки, Восточной Африки, Южной Европы, Китае и Центральной Азии, где распространённость у населения может достигать 5-10% при УЗ-скрининге [2,6,7].

Отдельный интерес представляет регион Центральной Азии. Согласно недавнему анализу за 1992-2021 гг., совокупная нагрузка эхинококкоза здесь остаётся значительно выше мирового среднего, несмотря на некоторую тенденцию к снижению смертности и DALY в ряде стран [6]. В 2019 году в Казахстане было зарегистрировано около 23 986 случаев эхинококкоза (95% ДИ:19, 796-28, 908), а возраст-стандартизированный показатель заболеваемости (ASIR) достигал 127,6 на 100 тыс. населения, что является одним из самых высоких показателей в регионе; аналогично высокие показатели отмечены в Узбекистане и Таджикистане [6,7].

Данные национальных регистров Казахстана подтверждают устойчиво высокую заболеваемость. В исследовании MUSTAPAYEVA и соавт. (2007-2016 гг.) среднегодовой стандартизированный показатель хирургически лечённого эхинококкоза составил 6,0 на 100 тыс. населения, при этом в южных областях регистрировались значения 7,0-10,5 на 100 тыс., тогда как в северных регионах показатели были <4 на 100 тыс. [4,8]. Более 70% пациентов имели поражение печени, около 22% - лёгких, что подчёркивает ведущую роль гепатической локализации в клинической практике [4]. УЗ-скрининговое исследование в Туркестанской области дополнительно показало наличие скрытого пула бессимптомных пациентов и недооценку бремени заболевания существующей системой регистрации [9].

Современные представления о патогенезе и клинике печёночного эхинококкоза подробно обобщены в ряде обзорных работ. Печень поражается примерно в 70% случаев, что связано с фильтрующей ролью портального кровотока [10]. Медленное развитие кисты приводит к длительному бессимптомному течению; клиническая симптоматика - боль в правом подреберье, гепатомегалия, диспепсия - формируется при увеличении размеров кисты, компрессии структур или развитии осложнений (разрыв, нагноение, билиарная фистула)

[1,10,11]. Для стадирования и выбора тактики лечения используется УЗ-классификация ВОЗ-IWGE, разделяющая кисты на активные (CE1, CE2, CE3a/3b), переходные (CE3) и неактивные (CE4-CE5) [1,11].

Исторически «золотым стандартом» лечения печёночного эхинококкоза была открытая хирургия (радикальная перцистэктомия или резекция печени, консервативная кистэктомия), часто в сочетании с антигельминтной терапией [10,11]. Однако многочисленные серии наблюдений показывают послеоперационную смертность около 2,2% и риск рецидива порядка 6,5% даже в специализированных центрах [2,11]. Появление лапароскопических технологий позволило снизить травматичность вмешательства и сократить сроки госпитализации, но не устранило полностью риск послеоперационных свищей, инфицирования остаточной полости и рецидивов, особенно при лечении многокамерных и сложных кист [11].

На этом фоне всё большее значение приобретают малоинвазивные методы. Обзор GOVINDASAMY и соавт. подчёркивает, что лечение печёночного эхинококкоза сегодня строится по принципу «stage-specific management»: для каждой стадии кисты подбирается оптимальная тактика - от динамического наблюдения и монотерапии альбендазолом до перкутанной дренирующей процедуры или открытой/лапароскопической операции [10]. Согласно современным рекомендациям и экспертным обзорам, перкутанные вмешательства стали методом первого выбора для неосложнённых активных кист типов CE1 и CE3a и важной альтернативой хирургии в ряде других ситуаций [11,12].

Классический перкутанный метод PAIR (puncture-aspiration-injection-reaspiration) заключается в пункции кисты под УЗ-контролем, аспирации её содержимого, введении сколицидного раствора (чаще всего 20% NaCl или 95% этанола) с экспозицией и последующей реаспирацией [10,12]. Обзор АКХАН указывает, что при правильном отборе пациентов (критерии ВОЗ: неосложнённые CE1/CE3a, диаметр обычно до 10-15 см, отсутствие связи с жёлчными протоками) PAIR демонстрирует техническую успешность свыше 95%, низкую частоту серьёзных осложнений (1-3%) и рецидивов (до 10% в зависимости от длительности наблюдения) [12]. В крупной серии YILDIRIM и соавт., включившей 99 пациентов с CE1-CE3a, долгосрочная клиническая успешность PAIR составила 96%, частота рецидивов - 2%, серьёзные осложнения отмечены у 2% больных; средний срок госпитализации составил около 3-4 суток [13].

Сопоставление PAIR с хирургическим лечением показало сопоставимую или лучшую клиническую эффективность при меньшей инвазивности. В систематическом обзоре MÖNNINK и соавт. перкутанные методы (включая PAIR) ассоциировались с меньшей частотой осложнений по сравнению с открытой операцией (объединённое отношение рисков ~0,34), статистически значимым сокращением длительности госпитализации (в среднем на 6-7 дней) и сопоставимыми показателями рецидивов [10,14]. В недавнем ретроспективном исследовании BERNUNI и соавт. (383 пациента, период 2014-2024 гг.) сравнение PAIR, открытой и лапароскопической хирургии продемонстрировало, что PAIR ассоциирован с достоверно меньшим риском формирования билиарной фистулы по сравнению с оперативными методами, но несколько более высокой частотой рецидивов; при этом сроки госпитализации и объём кровопотери были минимальны именно в группе PAIR [17].

Тем не менее PAIR имеет ограничения. Метод менее эффективен при многокамерных кистах с большим количеством дочерних пузырей (CE2, CE3b), крупных многоузловых образованиях, а также при выраженной связи с билиарным деревом [10,12]. Для таких случаев разработаны катетерные модификации - так называемые catheter-based techniques, среди которых особое место занимают стандартная катетеризация (S-CAT) и модифицированная катетеризационная техника (MOCAT/Мо-CAT) [11,12].

MOCAT представляет собой сочетание длительного дренирования кисты катетером крупного диаметра с активным механическим разрушением дочерних пузырей и многократной «агрессивной» ирригацией гипертоническим раствором под контролем визуализации [12,15]. В отличие от PAIR, при котором взаимодействие с полостью ограничено

одной-двумя сессиями аспирации и введения сколицидов, МОСАТ позволяет последовательно фрагментировать эндокист, эвакуировать твёрдые элементы и добиться более полного коллапса полости при сложных CE2/CE3b-кистах.

Крупное одномоментное исследование АКНАН и соавт. включало 119 пациентов, пролеченных методом МоСАТ в период 2009-2020 гг. Средний возраст пациентов составлял 39 лет, средний срок наблюдения - более 4 лет. Техническая успешность (успешная катетеризация и отсутствие необходимости конверсии в операцию) составила 100%; средняя продолжительность госпитализации - $3,9 \pm 4,7$ дня. Серьёзные осложнения отмечены примерно у 10% пациентов, рецидивы - у 4,5% больных (6 кист из 132), что расценено авторами как приемлемый профиль безопасности для сложных форм заболевания [15]. Аналогичные результаты представлены в работе KARAAGAC и соавт., где применение МоСАТ при CE2/CE3b обеспечило высокий процент регресса кисты и низкую частоту рецидивов при умеренном уровне осложнений, сопоставимых с хирургией [14].

Дополнительные данные предоставлены мультицентровым исследованием КАHRIMAN и соавт., включившим 183 пациента, пролеченных с использованием МОСАТ: авторы отмечают высокую техническую успешность, значимое уменьшение объёма кист в долгосрочном наблюдении и приемлемый уровень осложнений и рецидивов, что подтверждает воспроизводимость результатов различных центров [16].

Несмотря на накопление доказательств эффективности PAIR и МОСАТ, их использование остаётся неоднородным, особенно в эндемичных регионах. В Казахстане и других странах Центральной Азии по-прежнему значительная часть пациентов лечится открытыми или лапароскопическими вмешательствами. В ретроспективном исследовании NAGASBEKOV и соавт., включившем 485 пациентов с печёночным эхинококкозом, выполненные в НИЦХ в Казахстане в 2017-2023 гг., сравнивались результаты PAIR, лапароскопической и открытой хирургии. Было показано, что метод PAIR ассоциировался с наименьшей кровопотерей и минимальными сроками госпитализации (3-4 суток), а частота рецидивов и тяжёлых осложнений не отличалась от оперативных групп, что подтверждает применимость перкутанных методик в условиях высокоэндемичной страны [8]. Авторы подчёркивают недостаточную стандартизацию отбора пациентов и отсутствие единого алгоритма выбора между PAIR и катетерными техниками.

Таким образом, литературные данные демонстрируют, что малоинвазивные перкутанные методы лечения печёночного эхинококкоза существенно изменили парадигму ведения пациентов. PAIR является признанным методом первой линии для неосложнённых кист CE1-CE3a, обладая высокой эффективностью и низкой инвазивностью. МОСАТ, в свою очередь, открывает новые возможности для радикального малоинвазивного лечения более сложных кист CE2-CE3b, которые традиционно считались доменом хирургии. Однако большинство публикаций описывает эти методики по отдельности или в сравнении с хирургией; данных о прямом сравнительном анализе PAIR и МОСАТ, особенно в условиях высокоэндемичных регионов, таких как Казахстан и Центральная Азия, крайне мало [10-12,14-18]. Это обосновывает необходимость проведения ретроспективного сравнительного исследования эффективности и безопасности PAIR и МОСАТ с учётом стадийности кист и региональных особенностей эпидемиологии.

Заболевание вызывается ленточным гельминтом *Echinococcus granulosus* и может поражать различные органы, однако в подавляющем большинстве случаев локализуется именно в печени и лёгких [19,20]. По данным разных авторов, доля изолированного поражения печени колеблется от 31% до 92% [19-21].

Эхинококкоз является эндемичным для стран Средиземноморья, Ближнего Востока и Центральной Азии, а также широко распространён в отдельных регионах Индии, Китая, Австралии и Африки [22,24]. В Казахстане заболеваемость эхинококкозом традиционно оценивается по данным Казахстанского научно-практического центра санитарно-

эпидемиологического анализа и варьирует от 2,23 до 11 случаев на 100 000 населения, в среднем составляя около 5,19 на 100 000 [20,25].

Несмотря на накопленный опыт, стандартом лечения до настоящего времени остаётся хирургическое вмешательство. Однако применение открытых операций у пациентов трудоспособного возраста, а также риск инвалидизации при повторных вмешательствах приводят к значительным социально-экономическим потерям для системы здравоохранения и государства в целом. К основным видам оперативного лечения относятся перицистэктомия и эхинококкэктомия с сохранением фиброзной капсулы.

В последние годы наблюдается активное внедрение минимально-инвазивных методов, среди которых метод PAIR (Puncture–Aspiration–Injection–Re-Aspiration) зарекомендовал себя как перспективная альтернатива традиционной хирургии. Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи, проблема выбора оптимального способа и объёма вмешательства при эхинококкозе печени остаётся нерешённой и продолжает быть предметом научных и клинических дискуссий [23,26-29].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:

Исследование выполнено на базе Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова и представляет собой ретроспективное когортное исследование, основанное на анализе медицинской документации пациентов, оперированных по поводу эхинококковой кисты печени в период 2023-2025 гг.

В выборку включены n=75 пациентов, которым были выполнены миниинвазивные вмешательства двух типов: PAIR (puncture-aspiration-injection-reaspiration) и МОСАТ (modified catheterization technique). Перед госпитализацией всем пациентам выполняли рентгенографию органов грудной клетки (ОГК), при необходимости - КТ ОГК. Для определения размера, количества, локализации и стадии эхинококковых кист проводили УЗИ и/или КТ органов брюшной полости. Категорирование кист осуществляли согласно классификации WHO-IWGE. Контрольное УЗИ печени проводили через 1, 3, 6 и 12 месяцев, далее - при наличии клинических показаний.

Критерии включения: подтверждённый эхинококкоз печени (УЗИ/КТ+клинические данные), стадии кист CE1-CE3b по WHO-IWGE, проведённое миниинвазивное хирургическое вмешательство (PAIR или МОСАТ), доступность медицинской документации с полным набором параметров наблюдения.

Критерии исключения: множественные кисты печени, требующие комбинированных или открытых вмешательств, CE4-CE5 (неактивные кисты) при отсутствии показаний к вмешательству, наличие сопутствующих заболеваний, влияющих на оценку исходов (цирроз Child C, декомпенсированный диабет, иммунодефицит и др.), беременность, неполные данные в истории болезни.

Сравнение проводилось по следующим параметрам: размеры и стадия кист на момент госпитализации, длительность вмешательства и нахождения в стационаре, частота рецидивов, частота ранних (≤ 30 дней) и поздних осложнений, необходимость повторных вмешательств, показатели клинической ремиссии (полная/частичная).

Исследование было одобрено локальным этическим комитетом Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова. Все данные обработаны в соответствии с принципами конфиденциальности и Хельсинкской декларации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В исследование были включены n=75 пациентов, перенёвших операции по поводу эхинококковой кисты печени. Среди них - 42 женщины (56,0%) и 33 мужчины (44,0%), что отражает умеренное преобладание женского контингента в выборке.

Рисунок №1. Структура пациентов по полу в исследуемой выборке (n=75)

Средний возраст пациентов составил $35,8 \pm 17,77$ года, что указывает на преобладание пациентов молодого и среднего возраста в структуре выборки, характерной для эндемичных регионов по эхинококкозу. Распределение по возрастным группам показало неоднородность когорты: наибольшая доля пациентов относилась к возрастным категориям <20 лет - 16 человек (21,3%), 20-29 лет - 16 человек (21,3%) и 30-39 лет - 15 человек (20%), что суммарно составляет более половины выборки (63,9%). Возраст 40-49 лет зарегистрирован у 8 пациентов (10,7%), 50-59 лет - у 10 пациентов (13,3%), 60-69 лет - у 8 пациентов (10,7%), а лица ≥ 70 лет выявлены у 2 пациентов (2,7%).

Рисунок №2. Распределение пациентов по возрастным группам (n=75)

Такое распределение подтверждает, что эхинококкоз нередко диагностируется в молодом и трудоспособном возрасте, что усиливает клинично-социальную значимость заболевания с позиции временной нетрудоспособности и риска инвалидизации.

Анализ географии проживания показал, что в исследование вошли пациенты из широкого спектра районов Республики Казахстан, что подчёркивает эндемичность эхинококкоза и его равномерную встречаемость в различных административных территориях.

Наибольшее число пациентов было зарегистрировано в Илийском районе (Алм. Обл.) - 9 случаев (12%), также значительная доля приходилась на Енбекшиказахский район (Алм. Обл.) - 8 пациентов (10,7%). Далее по частоте следовали Бостандыкский и Панфиловский районы - по 5 случаев (6,7%) каждое, что отражает локальные кластеры повышенной заболеваемости.

Умеренное количество заболевших отмечено в городских районах Алматы - Ауэзовском, Медеуском, Алмалинском, а также в Талгарском и Карасайском районах - по 3 пациента (4%).

Ряд территорий был представлен единичными случаями (≤ 2 пациентов), что предполагает либо низкую выявляемость, либо меньшую эндемическую напряжённость.

Рисунок №3. Региональная частота выявления эхинококкоза среди включённых пациентов (n=75)

Дополнительный анализ показал, что большинство пациентов с эхинококкозом печени были прооперированы методом PAIR - 67 из 75 человек (89,3%), тогда как метод МОСАТ применён у 8 пациентов (10,7%). Преобладание PAIR особенно заметно в группах до 40 лет, которые совокупно составили более 60% всех пациентов. Это может отражать как доступность метода, так и предпочтение клиницистов выполнять менее травматичное вмешательство в молодом возрасте. Половой анализ не выявил ярко выраженной корреляции между методом

операции и полом пациента, однако среди женщин доля PAIR была пропорционально выше, что соотносится с общей частотой проведения данного вмешательства. МОСАТ наблюдался преимущественно у пациентов с более сложными формами заболевания, что объяснимо его назначением при вероятных СЕЗ-типах и многокистных вариантах. В разрезе регионального распределения метод PAIR применялся во всех географических группах, что указывает на его универсальность и возможность использования как метода первой линии. МОСАТ же встречался эпизодически и чаще был назначен пациентам из районов с более высокой эндемической нагрузкой, что может объясняться более поздним выявлением заболевания и сложностью кист.

По классификации WHO-IWGE преобладающая часть выборки представлена активными кистами типа СЕ1 - 43 пациента (57,3%), что характеризуется жизнеспособным паразитом, тонкостенной структурой и высокой вероятностью успешного малоинвазивного лечения. Второй по частоте стала СЕЗ-стадия (23 пациента; 30,7%), отражающая переходное состояние кисты и нередко сопровождающаяся формированием дочерних пузырей. Именно эта категория чаще требует более агрессивной обработки содержимого и зачастую приводит к выбору метода МОСАТ. Особый интерес представляет группа пациентов с комбинированной формой СЕ1+СЕЗ - 9 случаев (12%), что свидетельствует о многокамерности, одновременности заражения либо частичном перерождении кисты из активной стадии в переходную. Такие случаи клинически более сложны и требуют индивидуального подхода при выборе хирургической тактики.

Рисунок №4. Распределение стадий эхинококкоза СЕ1-СЕЗ в исследуемой группе (n=75)

Из 75 пациентов, включённых в исследование, преобладающим методом вмешательства являлся PAIR, выполненный у 67 пациентов (89,3%), что отражает его широкую применимость и доступность как основного подхода к малоинвазивному лечению эхинококковой кисты печени. Метод МОСАТ был применён в 8 случаях (10,7%), преимущественно при более сложных или многокамерных кистах, что соответствует его роли как альтернативной тактики при СЕ2-СЕЗb и комбинированных формах поражения. Преобладание PAIR в исследуемой выборке может быть связано как с диагностической структурой кист, так и с клиническими особенностями пациентов, требующими вмешательства с минимальной травматичностью.

Рисунок №5. Частота применения минимальных вмешательств: PAIR и MOCAT (n=75)

Средний размер кист в группе PAIR составил 10,2 см (5,4-24), в группе MOCAT - 10,9 см (6,1-25), что подтверждает сопоставимую тяжесть поражения. Локализация преимущественно приходилась на правую долю печени - 62 случая в группе PAIR и 7 - в группе MOCAT, пациенты с левосторонними кистами встречались значительно реже (5 и 1 соответственно), что соответствует известной анатомической распространённости эхинококкоза.

	PAIR(n=67)	MOCAT(n=8)
Размеры ЭК(ср)	10,2 см (5,4-24)	10,9 см (6,1-25)
в правой доле	62	7
в левой доле	5	1

Таблица №1. Размеры и локализация эхинококковых кист у пациентов исследования (n=75)

Осложнения после вмешательства отмечены у 7 пациентов после PAIR (10,4%) и у 2 пациентов после MOCAT (25%). Наиболее значимым осложнением было нагноение остаточной полости - 1 случай в обеих группах, билиарных осложнений и кровотечений не зарегистрировано.

	PAIR(n=67)	MOCAT(n=8)
с осложнениями	7 (10,4%)	2 (25%)
с билиарными осложнениями	-	-
с нагноением остаточной полости	1 (1,5%)	1 (12,5%)
с кровотечением после операции	0	0
другие	6 (8,9%)	1 (12,5%)

Таблица №2. Частота послеоперационных осложнений в группах PAIR и MOCAT (n=75)

Средняя длительность госпитализации после PAIR составила $4,3 \pm 1,6$ суток, после MOCAT - $4,2 \pm 1,8$ суток, что отражает минимальную травматичность обеих методик и низкую нагрузку на стационар.

	PAIR(n=67)	MOCAT(n=8)
Средняя длительность госпитализации (сут.)	$4,3 \pm 1,6$	$4,2 \pm 1,8$

Таблица №3. Длительность госпитализации у пациентов, перенёвших мининвазивное лечение (PAIR/MOCAT)

Анализ клинических исходов показал различия между двумя методами лечения эхинококковых кист печени. В группе PAIR (n=67) полная регрессия кисты была достигнута у 56 пациентов (83,6%), частичная регрессия - у 4 пациентов (6,0%), стабилизация (<70% уменьшения полости) - у 4 (6,0%), а рецидив зарегистрирован у 3 пациентов (4,4%).

Рисунок №6. Диаграмма эффективности PAIR (n=67)

В группе MOCAT (n=8) полная регрессия отмечена у 6 пациентов (75%), частичная у 1 (12,5%), стабилизация - у 1 пациента (12,5%), при этом рецидивов не зафиксировано (0%).

Рисунок №7. Диаграмма эффективности МОСАТ (n=8)

Полученные данные указывают, что оба метода продемонстрировали высокую клиническую эффективность, однако PAIR в данной выборке показал более выраженный процент полного регресса кист, тогда как МОСАТ обладает преимуществом по отсутствию рецидивов и сохраняет эффективность даже на фоне более сложных типов кист (СЕ3 и СЕ1+СЕ3). Это подтверждает целесообразность использования PAIR как метода первой линии, а МОСАТ - при более сложной морфологии.

Анализ результатов демонстрирует преобладание СЕ1-форм эхинококкоза печени, доминирующее применение метода PAIR и высокую клиническую эффективность обеих технологий. Отсутствие рецидивов при использовании МОСАТ, а также сопоставимая длительность госпитализации подтверждают его ценность при сложных, дочернепузырчатых и комбинированных кистах.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты демонстрируют характерные эпидемиологические и клинко-хирургические особенности эхинококкоза печени в наблюдаемой выборке пациентов. Прежде всего обращает на себя внимание молодая возрастная структура - 63% пациентов были моложе 40 лет, что подчёркивает значимость заболевания для социально-активного и трудоспособного населения. Это согласуется с современными эпидемиологическими данными, указывающими, что эхинококкоз преимущественно развивается у лиц в наиболее продуктивный период жизни, что усиливает медицинскую и экономическую значимость своевременного лечения. Доминирование женщин (56%) также соответствует ряду исследований, в которых отмечено более частое вовлечение женской популяции в эндемичных регионах, вероятно, вследствие более тесного и продолжительного контакта с домашними животными.

Распределение больных по регионам выявило наибольшую концентрацию случаев в Илийском (12%) и Енбекшиказахском (10,7%) районах, что подтверждает эндемичность территории и отражает устойчивую циркуляцию возбудителя *Echinococcus granulosus*. Умеренная частота в городских районах Алматы может свидетельствовать о миграции пациентов из сельских зон либо о длительном инкубационном периоде, который позволяет паразиту сохраняться бессимптомно многие годы. Таким образом, географическая структура заболевания подтверждает необходимость укрепления профилактических программ на пастбищных и животноводческих территориях.

Анализ морфологических характеристик кист показал выраженное доминирование активной формы СЕ1 - 57,3%, что создаёт благоприятные условия для малоинвазивного вмешательства. Переходная стадия СЕ3 диагностирована у 30,7% пациентов, а сочетанная СЕ1+СЕ3 - у 12%, что отражает онтогенетическую трансформацию паразитарных структур и указывает на несвоевременное выявление заболевания у значимого числа пациентов. Эти данные важны для выбора тактики: СЕ1 чаще минимально инвазивна, в то время как СЕ3 требует более расширенного дренирования. Преобладание кист правой доли (92% случаев) полностью согласуется с опубликованными данными о том, что паразит преимущественно оседает в зоне максимального кровотока, что облегчает доступ при пункционно-дренажных вмешательствах.

PAIR являлся основным методом лечения - 89,3% вмешательств, что отражает его доступность, простоту выполнения и доказанную эффективность при СЕ1. При этом МОСАТ использовался лишь в 10,7% случаев, однако полностью отсутствовали рецидивы, что может указывать на его преимущества у пациентов с многокамерными и переходными кистами, где стандартный PAIR не обеспечивает адекватной эвакуации дочерних пузырей. В группе PAIR полная регрессия достигнута у 83,6% больных, частичная - у 6%, стабилизация - у 6%, а рецидивы отмечены в 4,4% наблюдений. В группе МОСАТ полная ремиссия составила 75%, частичная - 12,5%, стабилизация - 12,5%, рецидивов не зарегистрировано. Такое распределение подтверждает высокую эффективность обоих методов, но также акцентирует преимущество МОСАТ при сложных морфологических вариантах.

Профиль безопасности также является важным ориентиром. Осложнения после PAIR возникли у 7 пациентов (10,4%), из них нагноение остаточной полости зарегистрировано лишь у 1 пациента (1,5%), что сопоставимо с международной статистикой. В группе МОСАТ осложнения отмечены у 2 пациентов (25%), но также единично были представлены нагноением, без билиарных повреждений и кровотечений. Это подтверждает, что МОСАТ, несмотря на свою эффективность, технически более сложен и требует строгого контроля за формированием остаточной полости.

Средняя длительность госпитализации оказалась одинаковой в обеих группах - 4,2 и 4,3 суток, что подтверждает минимальную инвазивность методик и их ресурсную экономичность. Этот результат особенно важен для клиник с перегруженной операционной и стационарной системой, поскольку позволяет быстро возвращать пациентов к социальной активности.

Таким образом, проведенное исследование подтверждает высокую клиническую эффективность обоих методов лечения. PAIR является оптимальным вариантом при активных неосложнённых CE1-кистах, обеспечивая высокий процент полного регресса и минимальную частоту осложнений. МОСАТ, несмотря на меньшую частоту применения, демонстрирует абсолютное отсутствие рецидивов и должен рассматриваться как метод выбора при CE3 и многокистных формах. Эти данные имеют важное значение для формирования клинических рекомендаций, оптимизации маршрутизации пациентов и выбора хирургической тактики в эндемичных регионах.

ВЫВОДЫ

1. По результатам обзора Отечественной и зарубежной литературы установлено, что миниинвазивные методы (PAIR и МОСАТ) заняли ключевое место в лечении эхинококкоза печени, существенно изменив парадигму ведения пациентов. PAIR признан методом первой линии для неосложнённых активных кист CE1-CE3a благодаря высокой клинической эффективности (технический успех >95%, рецидивы до 10%) и низкой частоте серьёзных осложнений. МОСАТ, в свою очередь, показал высокую результативность при сложных кистах CE2-CE3b и многокистных формах за счёт более радикальной эвакуации содержимого и низкой частоты рецидивов, однако его использование остаётся ограниченным и менее стандартизованным, особенно в эндемичных регионах.

2. В результате ретроспективного анализа клинических данных n=75 пациентов с эхинококковыми кистами печени, пролеченных в ННЦХ им. А.Н. Сызганова в 2023-2025 гг., показано, что преобладают женщины (56%) и пациенты молодого и среднего возраста (свыше 60% моложе 40 лет), преимущественно из эндемичных районов Алматинской области. По классификации WHO-IWGE доминируют активные кисты CE1 (57,3%), тогда как CE3 и смешанные формы CE1+CE3 составляют 30,7% и 12% соответственно, что отражает значимую долю морфологически сложных и многокамерных поражений. Основным методом лечения в реальной практике явился PAIR (89,3% вмешательств), МОСАТ применялся у 10,7% пациентов, преимущественно при более сложной морфологии кисты.

3. Сравнительный анализ эффективности PAIR и МОСАТ показал, что оба метода обладают высокой клинической результативностью при сопоставимой тяжести поражения (средний размер кист 10,2 см для PAIR и 10,9 см для МОСАТ). В группе PAIR полная регрессия достигнута у 83,6% пациентов, частичная - у 6,0%, стабилизация - у 6,0%, рецидив отмечен в 4,4% случаев. В группе МОСАТ полная ремиссия составила 75%, частичная - 12,5%, стабилизация - 12,5%, при этом рецидивов не зарегистрировано. Средняя длительность госпитализации была сопоставимой (4,3±1,6 суток для PAIR и 4,2±1,8 суток для МОСАТ), что подтверждает минимальную инвазивность обеих методик и их экономичность для стационара.

4. Оценка безопасности и формирование рекомендаций по выбору метода показали, что профиль осложнений в целом приемлем для обоих подходов. Осложнения после PAIR зарегистрированы у 10,4% пациентов (нагноение остаточной полости - 1,5%, без билиарных повреждений и кровотечений), после МОСАТ - у 25% (нагноение полости - 12,5%, также без билиарных осложнений и кровотечений). При этом МОСАТ ассоциировался с отсутствием

рецидивов при более сложных кистах (CE3 и CE1+CE3), что позволяет рекомендовать его как метод выбора при переходных и многокистных формах, тогда как PAIR целесообразно рассматривать в качестве стандарта первой линии при неосложнённых активных кистах CE1 с сохранением низкой частоты осложнений и хорошим клиническим исходом. Полученные данные обосновывают необходимость дальнейшей стандартизации показаний к PAIR и МОСАТ и внедрения алгоритмов дифференцированного выбора миниинвазивной тактики в эндемичных регионах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. World Health Organization. Echinococcosis: fact sheet. Geneva: WHO; 2021. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/echinococcosis>
2. Tian T, Miao L, Wang W, Zhou X. Global burden of human echinococcosis: GBD 2019 analysis. *Trop Med Infect Dis.* 2024;9(4):87. doi:10.3390/tropicalmed9040087
3. Mustapayeva A, Manciuilli T, Zholdybay Z, et al. Incidence of surgically managed echinococcosis in Kazakhstan, 2007–2016. *Am J Trop Med Hyg.* 2020;102(1):90–95. doi:10.4269/ajtmh.19-0572
4. Akhan O. Percutaneous treatment of liver hydatid disease: PAIR technique and indications. *Curr Opin Infect Dis.* 2023;36(5):308–317. doi:10.1097/QCO.0000000000000956
5. Karaagac SS, Durmaz HA. Modified catheterization technique (МОСАТ) in hydatid disease. *Egypt Liver J.* 2025;15:53. doi:10.1186/s43066-025-00458-4
6. Talafuhan W, Tuoheti Y, Lixia L, et al. Trends in incidence, mortality, and DALYs of cystic echinococcosis in Central Asia from 1992 to 2021: an age-period-cohort analysis. *Front Public Health.* 2025;13:1504481. doi:10.3389/fpubh.2025.1504481.
7. Rahim F, Muhammad A, Kudratov S, et al. Human cystic echinococcosis in the Central Asian region: a 30-year GBD-based analysis. *Turkiye Parazitoloj Derg.* 2024;48(2):89-95. doi:10.4274/tpd.galenos.2024.64326.
8. Nagasbekov M, et al. Cystic echinococcosis of the liver in Kazakhstan: effectiveness of PAIR compared with laparoscopic and open surgery. *Asian J Surg.* 2024;47(11):4711-4716. doi:10.1016/j.asjsur.2024.05.170.
9. Mustapayeva A, D'Alessandro GL, Doszhanova G, et al. Ultrasound-based evaluation of the prevalence of abdominal cystic echinococcosis in the Turkestan region of Kazakhstan. *Trans R Soc Trop Med Hyg.* 2022;116(3):222-226. doi:10.1093/trstmh/trab105.
10. Govindasamy A, Bhattarai PR, John J. Liver cystic echinococcosis: a parasitic review. *Ther Adv Infect Dis.* 2023;10:20499361231171478. doi:10.1177/20499361231171478.
11. Pavlidis ET, Pavlidis TE. Current considerations for the management of liver hydatid disease. *World J Gastroenterol.* 2025;31(1):124-140. doi:10.3748/wjg.v31.i1.124.
12. Akhan O. Percutaneous treatment of liver hydatid cysts: to PAIR or not to PAIR. *Curr Opin Infect Dis.* 2023;36(5):308-317. doi:10.1097/QCO.0000000000000956.
13. Yildirim M, et al. Relationship between cyst diameter and long-term results of PAIR treatment in hepatic hydatid disease. *Ann Med Res.* 2023;30(??):e4602. doi:10.5455/annalsmedres.2023.04.4602.
14. Karaagac SS, et al. Outcome of percutaneous modified catheterization technique for treatment of types 2 and 3b hepatic echinococcal cysts. *Egypt Liver J.* 2025;15(1):xx-xx. doi:10.1186/s43066-025-00458-4.
15. Akhan O, Özbay Y, Ünal E, et al. Long-term results of modified catheterization technique in the treatment of CE type 2 and 3b liver hydatid cysts. *Cardiovasc Intervent Radiol.* 2025;48(4):503-511. doi:10.1007/s00270-025-03976-1.
16. Kahriman G, et al. Effectiveness of modified catheterization technique in percutaneous treatment of hepatic cystic echinococcosis in 183 patients. *Acta Radiol.* 2025;xx(x):xx-xx. doi:10.1177/02841851251369118.

17. Mönnink GLE, Stijnis C, van Delden OM, Spijker R, Grobusch MP. Percutaneous versus surgical interventions for hepatic cystic echinococcosis: a systematic review and meta-analysis. *Cardiovasc Intervent Radiol.* 2021;44(11):1689-1696. doi:10.1007/s00270-021-02911-4.
18. Berhuni MS, Kaya V, Yönder H, et al. Comparison of the effectiveness and complications of PAIR, open surgery, and laparoscopic surgery in the treatment of liver hydatid cysts. *Medicina (Kaunas).* 2025;61(8):1351. doi:10.3390/medicina61081351.
19. Шевченко Ю.Л., Назыров Ф.Г. Хирургия эхинококкоза. М.: Династия, 2016. 288 с.
20. Mustarayeva A., Manciuilli T., Zholdybay Z., Juskiewicz K., Zhakenova Z., Shapiyeva Z., Medetov Z., Vola A., Mariconti M., Brunetti E., Budke C.M., Khalykova M., Duisenova A. Incidence rates of surgically managed cystic echinococcosis in Kazakhstan, 2007–2016. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 2020; 102 (1): 90–95. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.19-0572>
21. Brunetti E., Kern P., Vuitton D.A. Writing Panel for the WHO-IWGE. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. *Acta Trop.* 2010; 114 (1): 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2009.11.001>
22. Akcan A., Sozuer E., Akyildiz H., Ozturk A., Atalay A., Yilmaz Z. Predisposing factors and surgical outcome of complicated liver hydatid cysts. *World J. Gastroenterol.* 2010;16(24): 3040–3048. <https://doi.org/10.3748/wjg.v16.i24.3040>
23. Sozuer E., Akyuz M., Akbulut S. Open surgery for hepatic hydatid disease. *Int. Surg.* 2014; 99 (6): 764–769. <https://doi.org/10.9738/INTSURG-D-14-00069.1>
24. da Silva A.M. Human echinococcosis: a neglected disease. *Gastroenterol. Res. Pract.* 2010; 2010: 583297. <https://doi.org/10.1155/2010/583297>
25. Abdybekova A., Sultanov A., Karatayev B., Zhumabayeva A., Shapiyeva Z., Yeshmuratov T. Epidemiology of echinococcosis in Kazakhstan: an update. *J. Helminthol.* 2015; 89 (6): 647–650. <https://doi.org/10.1017/S0022149X15000425>
26. Kern P., Menezes da Silva A., Akhan O., Müllhaupt B., Vizcaychipi K.A., Budke C., Vuitton D.A. The echinococcoses: diagnosis, clinical management and burden of disease. *Adv. Parasitol.* 2017; 96: 259–369. <https://doi.org/10.1016/bs.apar.2016.09.006>
27. Puncture, Aspiration, Injection, Re-aspiration: an option for the treatment of cystic echinococcosis. WHO Informal Working Group on Echinococcosis. World Health Organization; 2001. Available: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/67207>
28. Мусаев Г.Х., Фатьянова А.С., Левкин В.В. Принципы и современные тенденции лечения эхинококкоза печени. *Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова.* 2017;12: 90-94. <https://doi.org/10.17116/hirurgia20171290-94>
29. Мусаев Г.Х., Левкин В.В., Шарипов Р.Х. Современные тенденции в хирургическом лечении эхинококкоза печени. *Сеченовский вестник.* 2018; 4: 78-84.